

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442248>

УДК 343.131.5

ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

А.В. Кузьмичева,

магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция»,
магистерская программа «Судебная, прокурорская, адвокатская защита»

И.С. Лапаев,

научный руководитель,
к.ю.н., доц., кафедра правосудия,
ПГУ,
г. Пенза

Аннотация: Статья посвящена анализу понятию, значению, свойства защиты в уголовном процессе. Автором рассматриваются проблемы осуществления своих полномочий адвокатом в процессе доказывания. Затрагиваются такие проблемы как неравноправный статус участников в уголовном процессе, лишение стороны защиты возможности представлять какие-либо доказательства. Особое внимание уделяется автором праву защитника собирать доказательства, поскольку оно законодательно не обеспечено. В заключение статьи делает вывод о том, что для обеспечения прав и свобод участников судопроизводства необходимо расширение полномочий защитника в уголовном процессе.

Ключевые слова: процесс доказывания, полномочия адвоката-защитника, собрание доказательств, состязательность, уголовный процесс, право на защиту, адвокат

THE IMPORTANCE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PROTECTION IN THE CRIMINAL PROCESS

A.V. Kuzmichev,

3 year undergraduate student, ex. "Jurisprudence",
Master's program "Judicial, prosecutorial, advocate protection"

I.S. Lapaev,

scientific director,
Candidate of Law, Associate Professor, Department of Justice,
PSU,
Penza

Abstract: The article is devoted to the analysis of the concept, meaning, properties of protection in criminal proceedings. The author examines the problems of exercising his powers by a lawyer in the process of proving. Such problems as the unequal status of the participants in the criminal process, the deprivation of the defense party of the opportunity to present any evidence are touched upon. The author pays special attention to the right of the defense attorney to collect evidence, since it is not legally secured. In conclusion, the article concludes that in order to ensure the rights and freedoms of the participants in the proceedings, it is necessary to expand the powers of the defender in the criminal process.

Key words: process of proof, powers of a defense lawyer, collection of evidence, adversarial nature, criminal procedure, right to defense, lawyer

На протяжении многих десятилетий проблемы, связанные с участием адвоката в производстве по уголовному делу, занимают умы юристов. Написано немало работ научного характера по различным аспектам адвокатской деятельности.

И, в общем-то, ни один автор, занимающийся этими проблемами, не рискнул бы, наверное, отрицать тот бесспорный факт, что основной функцией адвоката в уголовном процессе является защита подозреваемого и обвиняемого по делу.

Участие защитника одна из самых важных уголовно-процессуальных гарантий прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого), способствующих фактическому уравниванию его прав на защиту своих интересов и прав государственного обвинителя, прокурора, осуществляющего уголовное преследование. Соответственно значению рассматриваемого нами права оно находит закрепление в Конституции РФ, гарантирующей каждому право на получение квалифицированной юридической помощи.

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ) порядке защиту прав и интересов подозреваемых, обвиняемых (в том числе подсудимого, осужденного, оправданного) и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Именно защитник содействует выявлению обстоятельств, оправдывающих подозреваемого и обвиняемого, смягчающих их ответственность, освобождающих от уголовной ответственности и (или) наказания, и иных обстоятельств, свидетельствующих в пользу прав и интересов названных лиц, выявлению допущенных при производстве по делу ущемления их прав и их устранение.

Необходимость участия адвоката в уголовном процессе, как стороны уголовно-процессуальных отношений объясняется тем, что каждому гарантировано право на защиту. Статьей 48 Конституции РФ предусмотрено, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, правовая помощь оказывается бесплатно.

Право на защиту – это, в первую очередь, правовое основание реализации полномочий адвоката в уголовном процессе. Кроме того, право на защиту – основная гарантия для обвиняемого, которая реализуется уголовно-процессуальным законом, который закрепляет право оспаривать обвинение законным способом.

Квалифицированный адвокат в уголовном процессе – это необходимость, которая гарантирует Вам соблюдение законов РФ на всех стадиях уголовного процесса. Профессиональная защита адвоката по уголовному делу – это целый комплекс правовых мер и процессуальных действий, направленных на эффективное представление позиции подзащитного (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля) в рамках одного уголовного процесса [1].

Задача адвоката по уголовному делу – не допустить нарушения процессуальных прав доверителя в ходе следствия и суда, доказать его невиновность, а в случае установления вины, добиться минимального наказания.

Для выполнения указанной задачи защитник в уголовном процессе должен использовать все предусмотренные законом средства и способы выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность, а также обязан оказывать своим подзащитным необходимую и квалифицированную юридическую помощь [2].

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» защитник является независимым советником по юридическим вопросам.

Защитником в уголовном процессе выступает адвокат – лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката, и имеющее удостоверение адвоката и ордер на право осуществления адвокатской деятельности. Именно с этого момента адвокат приобретает комплекс прав и обязанностей в рамках конкретного уголовного дела. Частью 3 статьи 49 УПК РФ предусмотрены моменты допуска адвоката к участию в деле. Момент необходимости предоставления защиты участникам уголовного процесса возникает в случаях возможного ущемления или ограничения прав подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления лица.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена вероятность получения юридической квалифицированной помощи, такую помощь согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в большинстве случаев оказывают адвокаты, которые в судебном следствии занимают сторону – защиты [3].

Защита подозреваемого или обвиняемого предусмотрена на всех этапах разбирательства по уголовному делу [4]. Судебное следствие основная стадия, где в полной мере могут быть реализованы полномочия стороны защиты, так как именно в суде стороне защиты можно отразить все моменты (имеющие наиболее принципиальное значение, по её мнению), касающиеся рассматриваемого уголовного дела. Всеобщая декларация прав человека 1948 года, закрепляет право каждого человека, которого обвиняют в совершении преступления, считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

Гласность подразумевает, открытость судебного заседания и использования возможности различных форм защиты своих собственных интересов и прав. Именно принцип гласности показывает, в какой мере ответственность судей лежит на них за принимаемые решения.

Однако, по нашему мнению, поддержка защитника наиболее принципиальна для обвиняемого или подозреваемого, в момент начала уголовного преследования, так как именно на этом этапе наиболее часто нарушаются права лиц, вовлекаемых в сферу уголовного процесса.

Часть 3 статьи 86 УПК РФ закрепила, права защитника собирать доказательства путем: получения предметов, документов и иных сведений, опрашивать лиц с их согласия и истребовать справки, характеристики, и иные документы от органов власти и организаций, которые обязаны в свою очередь представлять необходимые документы или их копии.

Особенность в собирании различных доказательств, состоит в том, что любые сведения подлежат оценке, независимо от того какой они формы и регламентированы ли они УПК РФ.

Доказательством может служить любое сведение или факт. Каждое доказательство должно соответствовать трём свойствам доказательств: относимость, допустимость и достоверность. Если в ходе судебного разбирательства обнаружится несоответствие какому-либо из указанных критериев, данные доказательства будут лишены права рассмотрения в судопроизводстве [5].

Доказательства защитника также должны соответствовать всем вышеуказанным требованиям закона, так как суд тщательно проверяет каждое доказательство.

На этапе досудебного производства все сведения, собранные защитником, – всего лишь информация, которая без соответствующего оформления не может стать доказательством по делу. Адвокат имеет право собирать необходимые доказательства для защиты своего подопечного. Для этого необходимо заявить ходатайство о необходимом документе, который впоследствии будет приобщен к материалам уголовного дела [6]. Но на практике нередко возникают такие случаи, когда защитнику к приобщению каких-либо доказательств, может быть отказано [7]. Квалифицированная юридическая помощь в таком случае должным образом не может быть обеспечена, что самым отрицательным образом влияет на положение подозреваемого или обвиняемого.

Но все же есть выход – это обжаловать действия следователя или его решение в прокуратуру или суд [8]. Стоит отметить, что такой способ не всегда приводит к положительному результату, а в итоге положение подзащитного может ухудшиться, ведь вероятнее всего после обращения с жалобой следователь будет более негативно настроен к стороне защиты, и непосредственно по отношению к лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование.

Таким образом, в связи со значимостью института доказывания, порядок приобщения доказательств, трансформации внепроцессуальной информации в процессуально значимые сведения должен быть единым для всех участников уголовного процесса. В зависимости выше рассмотренных обстоятельств от усмотрения стороны обвинения усматривается нарушение принципа состязательности и равенства сторон, а значит регламентация доказывания, полномочия адвоката нуждаются в законодательной трансформации.

Список литературы

- [1] Курс уголовного процесса: учебник. / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. – М.: Статут, 2017. 1092 с.
- [2] Ядыкова М.Р. Адвокатская деятельность в системе защиты прав граждан. / М.Р. Ядыкова. // Научные горизонты. – 2019. № 5-1 (21). 405-409 с.
- [3] Ахмедова М.К. Адвокатура в механизме защиты гражданских прав человека. / М.К. Ахмедова. // В сборнике: International innovation research; сборник статей XIX Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2019. 185-188 с.
- [4] Халилов Ф.Я. Некоторые вопросы участия адвоката в уголовном процессе в контексте права на справедливое судебное разбирательство. / Ф.Я. Халилов. // Государство и право. – 2018. № 2. 42-48 с.

[5] Садохин В.А. Доказательства, собранные защитником по уголовному делу // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. – 2016. № 2 (82). 56-61 с.

[6] Кадасемчук Ю.С. Право адвоката на получение сведений. адвокатский запрос. / Ю.С. Кадасемчук. // В сборнике: Обеспечение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве: организационные, процессуальные и криминалистические аспекты. Материалы Крымского студенческого юридического форума. – Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского Таврическая академия, 2019. 15-17 с.

[7] Баева К.М. «Собирание» доказательств адвокатом-защитником: основные проблемы и пути их разрешения. / К.М. Баева. // Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. № 2. 178-183 с.

[8] Буфетова М.Ш. Актуальные проблемы доказательственной деятельности защитника в российском уголовном судопроизводстве. / М.Ш. Буфетова, С.В. Лукошкина. // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. №4 (22). 41-53 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Course of criminal procedure: textbook. / Ed. Doctor of Law, prof. L.V. Golovko. - M.: Statut, 2017.1092 p.

[2] Yadykova M.R. Advocacy in the system of protecting the rights of citizens. / M.R. Yadykov. // Scientific horizons. - 2019. No. 5-1 (21). 405-409 p.

[3] Akhmedova M.K. Advocacy in the mechanism of protection of civil human rights. / M.K. Akhmedov. // In the collection: International innovation research; collection of articles of the XIX International Scientific and Practical Conference. - Penza, 2019.185-188 p.

[4] Khalilov F.Ya. Some issues of the participation of a lawyer in criminal proceedings in the context of the right to a fair trial. / F.Ya. Khalilov. // State and law. - 2018. No. 2. 42-48 p.

[5] Sadokhin V.A. Evidence collected by a defender in a criminal case // Bulletin of the Khabarovsk State University of Economics and Law. - 2016. No. 2 (82). 56-61 p.

[6] Kadasemchuk Yu.S. The right of a lawyer to receive information. lawyer's request. / Yu.S. Kadasemchuk. // In the collection: Ensuring human rights and freedoms in criminal proceedings: organizational, procedural and criminalistic aspects. Materials of the Crimean Student Legal Forum. - Simferopol: Crimean Federal University. IN AND. Vernadsky Tavrichesky Academy, 2019.15-17 p.

[7] Baeva K.M. "Collecting" evidence by a defense lawyer: the main problems and ways to resolve them. / K.M. Baeva. // Judicial power and criminal procedure. - 2018. No. 2. 178-183 p.

[8] Bufetova M.Sh. Actual problems of the evidentiary activity of a defense attorney in Russian criminal proceedings. / M.Sh. Bufetova, S.V. Lukoshkin. // Siberian Criminal Procedure and Criminalistic Readings. - 2018. No. 4 (22). 41-53 p.

© А.В. Кузьмичева, 2020

Поступила в редакцию 30.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Кузьмичева А.В. Значение и проблемы реализации защиты в уголовном процессе // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 184-190. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>